

Чернецька Тетяна
здобувачка 2 курсу денної форми
здобуття освіти першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти спеціальності 081 «Право»
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник:
д.ю.н., проф. Ямненко Тетяна Михайлівна

СУДОВИЙ ЗБІР ЯК ЕЛЕМЕНТ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ: БАЛАНС МІЖ ФІСКАЛЬНОЮ ФУНКЦІЄЮ ТА ЗАХИСТОМ ПРАВ ЛЮДИНИ

Права і свободи людини і громадянина набувають цінності винятково за умови їх гарантованої реалізації та ефективного захисту. Доступ до правосуддя, як фундаментальне право, є необхідною гарантією кожної людини, без якої всі права стають декларативними нормами при їх порушенні. Тим не менш, однією з умов реалізації даного права є сплата судового збору, що має дихотомічну природу: забезпечення публічного та приватного інтересу.

Конституційна норма, закріплена у частині 1 статті 130, покладає на державу зобов'язання щодо фінансового забезпечення судової системи. На виконання цієї норми судовий збір забезпечує акумулювання коштів до спеціального фонду Державного бюджету України. При цьому, як зазначає Н.Ю. Сакара, сплата судового збору тягне за собою отримання спеціальної вигоди для платника, що проявляється зрештою у винесенні індивідуально-правового акту в рамках здійснення правосуддя [1, с. 143]. У контексті деталізації зазначених тверджень, слід звернутись до правової позиції Конституційного Суду Латвійської Республіки, на яку посилається Конституційний Суд України у своєму рішенні. Відповідно до цієї позиції, наголошується на неприпустимості узалежнення реалізації права на справедливий суд від фінансових можливостей особи, оскільки це право має бути забезпечене не лише теоретично, а й практично та дієво [2]. Європейський суд з прав людини у рішенні по «Справа «Креуз проти Польщі» (Case of Kreuz v. Poland)» від 19.06.2001 року окремо наголосив, що «характеристики судового провадження, як справедливості, відкритості та невідкладності, насправді не мають жодної цінності, якщо таке провадження передусім не порушено. І в цивільних справах навряд чи можна уявити верховенство права без можливості мати доступ до суду» [3].

Так, з урахуванням специфіки вітчизняного законодавства, принцип пропорційності (домірності) простежується у регламентуванні ставки судового збору у ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір», що залежить від наступних ознак: юрисдикційної належності, процесуальної форми звернення, суб'єкта звернення до суду, стадії судового провадження, предмету правового спору, дій суду з документального забезпечення, результатів розгляду справ про адміністративні правопорушення.

У площині фінансової доступності принцип розумності виразно демонструє свою дію за допомогою положень, що стосуються:

1) випадків звільнення від сплати судового збору (стаття 5 Закону України «Про судовий збір») [3]. Зауважимо, що цей перелік включає, *inter alia*, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв України (у справах, пов'язаних із порушенням їхніх прав), військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів (у справах, пов'язаних з військовим обов'язком та під час виконання службових обов'язків), осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти. Зазначене безпосередньо свідчить про піклування держави про осіб, які стали на захист її суверенітету та територіальної цілісності.

2) можливість відстрочення, розстрочення сплати судового збору та зменшення його розміру (стаття 8 Закону України «Про судовий збір»). Суд на основі оцінки майнового становища сторони, у відповідь на її клопотання, може застосувати механізм відстрочення або розстрочення сплати судового збору на певний строк, що не може перевищувати період до винесення судового рішення у справі. У ситуаціях з винятковими обставинами можливе застосування судом зменшення або звільнення від сплати зазначеного платежу. Конституційний Суд України у своєму нещодавньому рішенні характеризує положення як додатковий засіб підтримувальної дії (affirmative action) держави в ділянці реалізації права на судовий захист для осіб, які перебувають у складному майновому становищі [2]. Судова система України в 2024 році зафіксувала 4 790 485 звернень громадян, що в порівнянні з 2020 роком у відсотковому відношенні збільшилось на 30,32% [4]. Водночас слід змодельовати ситуацію відсутності будь-яких фінансових зобов'язань для реалізації права на судовий захист – це могло б призвести до масового ініціювання судових проваджень з приводу малозначущих та несуттєвих суперечностей, що істотно б ускладнило та уповільнило розгляд судових справ. Специфіка судового збору як фіскального інструменту обумовлює мінімізацію вірогідності зловживання процесуальними правами.

Отже, інститут судового збору у контексті забезпечення права на доступ до правосуддя є регулятором, що узгоджує баланс між публічним інтересом, зокрема фіскальної функції та оптимізації судового навантаження шляхом фільтрації необґрунтованих звернень, а також приватним інтересом, що полягає у недопущенні непропорційних фінансових бар'єрів для реалізації та захисту суб'єктивних прав.

Список використаних джерел

1. Сакара Н. Про правову природу судового збору. Проблеми законності. 2016. вип. 132. С. 135–146. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2016_132_16.
2. У справі за конституційною скаргою Конторського Петра Федоровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) підпункту 7 пункту 1 частини другої статті 4, частини першої статті 8 Закону України „Про судовий збір“ (щодо доступу до суду касаційної інстанції у цивільному судочинстві) : Рішення Конституційного Суду України (Другий сенат) від 20.01.2025, № № 2-р(П)/2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-25#Text> (дата звернення: 27.03.2025).
3. Справа «Креуз проти Польщі» = Case of Kreuz v. Poland : від 19.06.2001 року // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_030#Text (дата звернення 27.03.2025).
4. Аналітичні таблиці щодо стану здійснення правосуддя за 2024 рік. court.gov.ua. Судова статистика. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/analychni_tablytsi_2024 (дата звернення: 27.03.2025).